

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiyev A., Foziljonova D., Karimova N. Talabalarning smartfondan foydalanish tendensiyalari bo'yicha empirik tadqiqot	120
Ergasheva M.G', Mahmudov Z.T. Ayollar erkinligi va jadidlar: islohotchilar nigohida musulmon ayolining jamiyatdagi o'rni	125
Abdullayeva N.A. O'zbekiston tarixi fanida etnografik ma'lumotlardan foydalanishning ilmiy-nazariy yondashuvlari	128
Musurmanova Sh.I. Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oila tarbiyasiga olish mexanizmi	138
Toyirova M.M. Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM-12 va 15)ni shakllantirish zarurati	146
Абдурахмонов X.T. Особенности проведения научного исследования, указывающего на необходимость разработки методики преподавания правовых дисциплин в неюридических педагогических вузах	150
Isroilov D.D. Ijtimoiy adolatning falsafiy talqini: tarixiy va zamonaviy yondashuvlar	155
Mahmudov Z.T. Jadidlarining siyosiy faolligi va sovetlar bilan to'qnashuvi: turkiston muxtoriyati tajribasi	159
Tursunova G.M. Multimedia vositalari asosida o'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishni takomillashtirish metodikasi	162
Valikhanova N.A. Conflict prevention by studying the causes of conflicts	168

ANIQ VA TABIIY FANLAR

To'rayev M.U., Xurboyeva M.M. Texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	174
Ulaxonov I.T., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'lim o'qituvchilarining amaliy mashg'ulot darslarida kasbiy kompetentlikni oshirishda innovatsion texnologiyalarni o'rni	177
Umarov A.V. "EDUCATION 6.0" kontseptsiyasi: zamonaviy ta'lim tizimining yangi bosqichi	182
Maxmudov A.O. Tutashmalar mavzusini autocad dasturida o'rgatish orqali talabalarning grafik bilim va ko'nikmalarini takomillashtirish	187
Axmedov Sh.B. Bo'lajak pedagog o'qituvchilarni kasbiy kompetentligini shakllantirishda raqamli texnologiyalarni qo'llash metodikasi	191
Mo'minov I.X. Boshlang'ich sinflarda informatika ta'limini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni	197
Jo'rayev Sh.M., Nu'monova N.O. Algebraik geometriya va uning zamonaviy tadqiqotlari	200
Odiljonov A. Google xizmatlarining ta'limdagi afzalliklari va Google akkauntida Google Diskdan foydalanish imkoniyatlari	203
Raximova D.A. Multimedia vositalari orqali kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmlari	208

kuchlari Turkistonga bostirib kirib, muxtoriyatning barcha boshqaruv organlarini tarqatdi va ularning o'rniga o'z nazoratidagi hukumatlarni o'rnatdi.

Qo'qon shahrida yuz bergan to'qnashuv, 1918-yil aprelida, Turkiston muxtoriyatining qulashida hal qiluvchi voqea bo'ldi. Sovetlarning harbiy kuchi va repressiyalari tufayli ko'plab jadidlar qatl etildi yoki qamoqqa olindi. Bu voqealar Turkiston muxtoriyatining tarix sahnasidan to'liq yo'q bo'lishiga olib keldi. Garchi Turkiston muxtoriyati qisqa muddat faoliyat yuritgan bo'lsa-da, uning siyosiy va madaniy ta'siri uzoq davom etdi. Jadidlarning milliy uyg'onish, ta'lim islohotlari va siyosiy faollikka bo'lgan chaqiriqlari hozirgi O'zbekiston davlat qurilishida o'z aksini topdi. Turkiston muxtoriyati tajribasi mustaqillik harakatining ilk poydevori sifatida tarixda muhim o'rin tutadi [4].

Bugungi kunda ko'plab tarixchilar jadidlar harakatini nafaqat ma'rifiy, balki milliy va siyosiy uyg'onish sifatida baholamoqda. Ularning Sovetlar bilan to'qnashuvi esa mustaqillik yo'lida qilingan birinchi sinov sifatida qadrlanadi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, jadidlar faqat ma'rifiy harakat emas, balki siyosiy faollikka qodir mustaqil milliy kuch sifatida paydo bo'lgan. Turkiston muxtoriyati esa o'z vaqtida mustaqil siyosiy hokimiyat qurishga uringan birinchi mintaqaviy tuzilma bo'lib, uning tashkil topishi jadidlarning siyosiy mafkurasining amaliy ifodasidir. Ammo Sovetlar markazlashgan totalitar tuzilishi bu mustaqil harakatni qattiq bostirdi, natijada Turkiston muxtoriyati qisqa muddat ichida qulab ketdi. Jadidlarning siyosiy faoliyati nafaqat o'z zamonasining siyosiy voqealariga ta'sir qilgan, balki keyingi asrlar uchun mustaqillik, milliy o'zlikni anglash va madaniy tiklanish uchun asos yaratgan. Ularning sovet bosimi ostida ham yashirincha faoliyat yuritib, madaniy merosni saqlab qolishga harakat qilgani o'rganilishi muhim [5].

Tarixiy voqealarni chuqur o'rganish va yangicha baholash orqali, bugungi O'zbekiston mustaqilligi va siyosiy taraqqiyotiga jadidlar faoliyati haqida kengroq ma'lumot berish lozim. Maktablarda va universitetlarda jadidlar siyosiy harakatining o'rni alohida o'rganilishi, ularning merosini yosh avlodga yetkazish muhim vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaev Q. *O'zbek milliy uyg'onishi tarixi*. Toshkent: Sharq. 2001. 79-b.
2. Akbarov S. *Turkiston muxtoriyati va jadidlar harakati*. Toshkent: Fan. 1997. 63-b.
3. Sodiqov I. *Jadidlar va Turkiston muxtoriyati*. Samarqand: Imom Buxoriy nomidagi nashriyot. 2012. 91-b.
4. Vohidov Z. *O'zbekistonning mustaqillik yo'li: tarixiy izlanishlar*. Toshkent: Akademya nashr. 2010. 32-b.
5. Khalidov R. *Jadid harakati va Sovetlar bilan to'qnashuv*. Toshkent: Yangi asr. 2015. 86-b.

UO'K: 717.652

MULTIMEDIA VOSITALARI ASOSIDA O'ZBEKISTONNING ENG YANGI TARIXI FANINI O'QITISHNI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI

<https://zenodo.org/records/15776658>

Tursunova Gulnoza Muminovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada O'zbekistonning eng yangi tarixini multimedia vositalari asosida o'qitishning zamonaviy pedagogik yondashuvlari yoritilgan. Muallif multimedia vositalarining didaktik imkoniyatlarini, ularning talabalarda tarixiy tafakkur, tahliliy fikrlash va ijtimoiy pozitsiyani shakllantirishdagi o'rnini asoslab beradi. Maqolada multimedia darslarini loyihalash bosqichlari, interaktiv texnologiyalarni qo'llash shakllari hamda real pedagogik tajribalar asosida erishilgan natijalar tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston mustaqilligi davridagi tarixiy jarayonlarni chuqur anglatishda vizual va eshituv materiallarning samaradorligi ochib beriladi.*

Kalit so'zlar: *multimedia vositalari, tarixiy tafakkur, interaktiv dars, pedagogik metodika, zamonaviy ta'lim, eng yangi tarix, mustaqillik davri.*

Abstract. *This article explores modern pedagogical approaches to teaching the recent history of Uzbekistan using multimedia tools. The author highlights the didactic potential of multimedia technologies and their role in shaping students' historical thinking, analytical reasoning, and civic awareness. The article analyzes the stages of multimedia-based lesson design, forms of interactive technology integration, and outcomes observed in real educational practices. It also discusses the effectiveness of visual and auditory materials in deepening students' understanding of the historical processes during Uzbekistan's independence era.*

Key words: *multimedia tools, historical thinking, interactive learning, pedagogical methodology, modern education, recent history, independence period.*

Аннотация. *В статье рассматриваются современные педагогические подходы к преподаванию новейшей истории Узбекистана с использованием мультимедийных средств. Автор обосновывает дидактический потенциал мультимедийных технологий и их роль в формировании у студентов исторического мышления, аналитического восприятия и гражданской позиции. Проанализированы этапы проектирования мультимедийных уроков, формы применения интерактивных технологий и результаты, полученные в ходе педагогических экспериментов. Особое внимание уделено эффективности визуальных и аудиоматериалов при изучении исторических процессов периода независимости Узбекистана.*

Ключевые слова: *мультимедийные средства, историческое мышление, интерактивное обучение, педагогическая методика, современное образование, новейшая история, период независимости.*

Tarix – bu nafaqat o'tmish voqealari ketma-ketligi, balki insoniyat tafakkuri, qadriyatlarini va tajribalarining mazmunli aksidir. Ayniqsa, O'zbekistonning eng yangi tarixini o'rgatish – bu mustaqillikdan keyingi ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarni, iqtisodiy islohotlarni, milliy tiklanish jarayonini chuqur anglash imkonini beradigan ilmiy-pedagogik vazifadir. Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari asrida bu fanni o'qitishdagi yondashuvlar tubdan yangilanib, an'anaviy og'zaki-ma'ruza uslublari bilan cheklanib qolmasligi zarur. Endilikda o'qituvchi faqatgina bilim yetkazuvchi emas, balki ma'lumotni zamonaviy vositalar orqali talabaning ongiga ta'sirli tarzda yetkazuvchi, ularni fikrlashga, muhokamaga va tahlilga yo'naltiruvchi shaxs sifatida namoyon bo'lmoqda. Mazkur maqola orqali O'zbekistonning eng yangi tarixini multimedia vositalari asosida o'qitish metodikasini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-pedagogik izlanishlar yoritilib, mavjud metodik yondashuvlar tahlil qilinadi hamda ilg'or amaliy tajribalarga tayanilgan holda konkret tavsiyalar shakllantiriladi. Bu nafaqat o'quv jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi, balki yosh avlodda tarixiy ong, milliy g'urur va analitik fikrlash qobiliyatini shakllantirishga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Multimedia texnologiyalarining ta'limdagi ahamiyati haqida ilmiy manbalarda qayd etilishicha, ularning ko'pkanallilik xususiyati (audio, video, grafik va interaktivlik) talabalarining turli kognitiv usullar orqali bilimni o'zlashtirishini ta'minlaydi. Mayerning *kognitiv yuk nazariyasiga* ko'ra, inson miyasi bir vaqtning o'zida bir nechta axborot manbaini birgalikda qayta ishlay oladi, va multimedia vositalari bu imkoniyatni to'liq ishga soladi (Mayer, 2009). Demak, tarixiy jarayonlarni talabalarga chuqurroq anglatishda, ayniqsa, O'zbekiston mustaqillik davrida kechgan murakkab jarayonlar, siyosiy qarorlar, xalqaro aloqalar va ijtimoiy yangilanishlar kontekstida o'rgatishda multimedia vositalarining roli nihoyatda muhim bo'lib bormoqda. Mazkur maqola orqali O'zbekistonning eng yangi tarixini multimedia vositalari asosida o'qitish metodikasini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-pedagogik izlanishlar yoritilib, mavjud metodik yondashuvlar tahlil qilinadi hamda ilg'or amaliy tajribalarga tayanilgan holda konkret tavsiyalar shakllantiriladi. Bu nafaqat o'quv

jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi, balki yosh avlodda tarixiy ong, milliy g'urur va analitik fikrlash qobiliyatini shakllantirishga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shu jihatdan qaraganda, o'qituvchilarning pedagogik mahorati faqat tarixiy faktlarni to'g'ri yetkazish bilan cheklanmay, balki ularni zamonaviy metodlar orqali jonlantirish, voqelikni talabning dunyoqarashi orqali kashf etish, ham fikran, ham emotsional jihatdan bog'lay olish bilan ham belgilanadi. Multimedia ta'lim vositalari bilimni vizual, eshituv va interaktiv shaklda yetkazish orqali ta'lim oluvchining ongida bilimlarni mustahkamlash, tushunishni chuqurlashtirish imkonini beradi. Bugungi kunda ko'plab universitetlar tarix darslarida interaktiv platformalar, virtual muzeylar, tarixiy xaritalar, 3D modellashtirish, hujjatli filmlar, veb-qidiruv kvestlar va onlayn viktorinalardan samarali foydalanmoqda. Bularning barchasi tarixni faqat faktlar yig'indisi emas, balki o'quvchining ongida yashayotgan tirik tafakkur, ijtimoiy xotira va o'zlikni anglash vositasi sifatida qabul qilinishini ta'minlaydi. Yana bir muhim jihat — bu vositalarning o'qituvchiga ham, o'quvchiga ham o'zaro muloqotni kuchaytirish imkonini berishidir. Dars davomida multimedia vositalaridan foydalangan holda o'tkazilgan muhokamalar, interaktiv testlar yoki jamoaviy topshiriqlar orqali talabalar faol ishtirokchi, fikr bildiruvchi, savol beruvchi, bahs qiluvchi subyektga aylanadi. Bu esa passiv eshituvchi rolikdan faol ijodiy tafakkur egasiga aylanishda muhim bosqichdir. Shunday qilib, multimedia vositalari tarixiy fanlarning didaktik vazifalarini — informatsiyaviy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi va motivatsion vazifalarni — birgalikda bajarishga xizmat qiladi.

Raqamli vositalar tarixiy voqealarni aynan hayotdagi kabi namoyon eta olganligi sababli o'quvchining shaxsiy munosabat shakllanishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi [1]. O'quv jarayonida bilim berishning samaradorligi nafaqat fan mazmuniga, balki undan foydalanishda qo'llaniladigan vositalar, metodlar va pedagogik yondashuvlarga ham bevosita bog'liqdir. Xususan, multimedia vositalari bu borada yangi pedagogik sifat bosqichini ifodalaydi. Ular nafaqat darsni qiziqarli va ta'sirli qilish, balki o'quvchining individual o'zlashtirish uslubini inobatga olgan holda ta'limni moslashtirish imkoniyatini beradi. An'anaviy ta'lim tizimida ma'lumotlar, asosan, og'zaki va yozma shaklda uzatilgan bo'lsa, bugungi interaktiv ta'limda bu yondashuvlar yetarli bo'lmay qolmoqda. Sababi, zamonaviy talabalar – bu raqamli dunyoda ulg'aygan, ma'lumotni ko'rish, tinglash, bosib ko'rish orqali anglashga odatlangan yangi avloddir. Aynan shuning uchun ham multimedia vositalari orqali taqdim etilgan ma'lumotlar ular uchun nafaqat oson qabul qilinadi, balki miyaning chuqur qatlamlarida mustahkamlanadi.

O'quv jarayonida vizual axborotdan foydalanganlik talabning ongida xotira izlarini kuchaytiradi, ularni kontekstual tafakkurga undaydi. Bundan tashqari, kognitiv psixologiyada tan olingan "ko'pkanalli o'zlashtirish" nazariyasiga ko'ra, bilimni bir vaqtning o'zida ko'rish va eshitish orqali o'zlashtirish jarayoni bir yoqlama uzatishdan sezilarli darajada samaraliroq natija beradi. Aynan shu asosda yaratilgan multimedia darslari nafaqat bilimlarni mustahkamlashga, balki uzoq muddatli xotirada saqlanishiga xizmat qiladi. Shu jihatdan, tarixiy fanlar, ayniqsa O'zbekistonning eng yangi tarixi singari voqelik bilan to'la mavzular uchun multimedia vositalari vositachilik qiladigan eng muhim usullardan biriga aylanmoqda.

Ilmiy izlanishlar multimedia vositalarining didaktik xususiyatlarini turli jihatdan aniqlagan. Jumladan, interaktiv va vizual materiallardan foydalangan holda tashkil etilgan darslar o'quvchining fikr yuritish qobiliyatini, analitik tahlil qilish va o'z fikrini asoslash kompetensiyasini rivojlantiradi. Shuningdek, multimedia vositalari yordamida o'qituvchilar tarixiy voqealarni faqat faktlar orqali emas, balki ularning sabablari, oqibatlar va ijtimoiy kontekstlari bilan birga ochib berishga muvaffaq bo'ladilar. Masalan, O'zbekistonning istiqlol

yillaridagi siyosiy islohotlarini matnli bayondan ko'ra, hujjatli videolar, grafik diagrammalar, fotoarxivlar va animatsion modellar orqali tushuntirish talabada tarixiy voqeani jonli tasavvur qilish imkonini beradi.

Interaktivlik – zamonaviy ta'limning asosiy tamoyillaridan biri. Bu iqtibos shuni ko'rsatadiki, multimedia vositalari yordamida tashkil etilgan darslar talabalarni faqat eshituvchi emas, balki fikr bildiruvchi, savol beruvchi, munosabat bildiruvchi ishtirokchiga aylantiradi. Bu esa tarix darslarini jonli muhokamalar, tahliliy munosabatlar va bahsli fikrlar makoniga aylantiradi. Shunday qilib, darslar o'quvchilarda nafaqat bilim, balki nutq, muloqot va ijtimoiy faollikni ham rivojlantiradi.

Tarixiy tafakkur – bu vaqt va makon doirasida sabab-oqibatlarini tahlil qilish orqali mavjud voqealarga ongli baho berishdir. Multimedia ana shu tafakkurni rivojlantirish uchun muhim vositadir. Tarixiy tafakkur faqat faktlar majmuasi emas, balki ularni izchil tahlil qilish, mantiqiy bog'lash va ulardan saboq chiqarish qobiliyatidir. Multimedia vositalari aynan shu ichki tafakkur mexanizmini ishga solishga xizmat qiladi. Chunki o'quvchi mustaqil tarzda grafikni tahlil qiladi, tarixiy xaritalarda o'z yo'lini tanlaydi, video hujjatga munosabat bildiradi. Bu esa uni hayotda qaror qabul qilishga, ijtimoiy voqealarga o'z nuqtayi nazarini shakllantirishga undaydi.

O'zbekistonning eng yangi tarixini o'rganish – bu shunchaki tarixiy faktlar ketma-ketligini yod olish emas, balki ularni anglash, tahlil qilish va hozirgi jamiyat bilan mantiqiy bog'lashni o'z ichiga olgan jarayondir. Ushbu murakkab jarayonni samarali tashkil etish uchun multimedia vositalarining o'rni beqiyosdir. Zero, bu vositalar nafaqat ta'lim berishning texnik tomonini yangilaydi, balki uning mazmunini chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, yosh avlod uchun tarixiy bilimni vizual va interaktiv tarzda taqdim etish o'quv jarayonining asosiy talabiga aylanmoqda.

O'quvchining o'zlashtirishi nafaqat uning eshitish yoki ko'rish qobiliyatiga, balki ushbu axborotga nisbatan emotsional bog'lanishiga ham bog'liq [2]. Ta'limda faqat axborotni yetkazish emas, balki uni o'quvchining qalbi orqali o'tkazish muhim. Multimedia vositalari, ayniqsa musiqa, dramatik video, tarixiy nutqlar orqali o'quvchining yuragiga ta'sir etadi. Masalan, 1991-yildagi Mustaqillik e'lon qilinishi haqidagi arxiv kadrlari orqali o'quvchi hayajonni "hissiy tajriba" sifatida qabul qiladi. Bu esa bilimni chuqur anglash va uni qadrlashning muhim shartidir.

Multimedia vositalaridan foydalanishning shakllari xilma-xil bo'lib, ularning har biri o'zining didaktik maqsad va pedagogik yondashuvi bilan ajralib turadi. Jumladan, videodarslar yordamida o'quvchilarga tarixiy jarayonlar ketma-ketlikda, voqea rivoji asosida tushuntiriladi. Bu usul ayniqsa, O'zbekiston mustaqillik davridagi siyosiy jarayonlar, iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy o'zgarishlar mazmunini talabalarga chuqur yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, hujjatli filmlar, tarixiy fotosuratlar va real arxiv hujjatlaridan foydalanish orqali dars mazmuni tirik tarixiy manba darajasiga ko'tariladi.

O'zbekistonning yangi tarixini o'qitishda raqamli vositalar yordamida talabani mustaqil izlanishi va manbalarni tahlil qilishga undash – kelajak tarixchilarini yetishtirish garovidir. Bu fikr multimedia vositalari orqali darsni shunchaki auditoriya mashg'ulotidan mustaqil ilmiy izlanishga aylantirish zarurligini ta'kidlaydi. Tarixiy mavzularni o'rganishda multimedia yordamida talaba arxiv manbalari bilan ishlash, statistikani tahlil qilish, siyosiy qarorlar kontekstini mustaqil tahlil qilishga intiladi. Bu esa ta'limning yuqori bosqichlarida mustaqil ilmiy izlanishlar olib borishga, tarixiy jarayonlarga ob'ektiv yondashishga asos

bo'ladi. Shu bilan birga, interaktiv taqdimotlar (masalan, PowerPoint, Prezi yoki Canva orqali yaratilgan vizual prezentatsiyalar) darsni nazariy hamda strukturaviy jihatdan aniq rejalashtirishga yordam beradi. Interaktiv xaritalar esa hududiy va davriy o'zgarishlarni ko'z bilan ko'rish, taqqoslash va mantiqiy xulosa chiqarishga yordam beradi [3]. Masalan, 1991-yildan keyingi siyosiy-hududiy tuzilmalardagi o'zgarishlarni onlayn xaritalar orqali ko'rsatish, har bir yil uchun statistik ma'lumotlarni vizual analiz qilish orqali tarixni tahliliy o'rganishga zamin yaratadi.

Yana bir dolzarb shakl — bu virtual ekskursiyalar. Masalan, tarixiy joylarga, muzeylarga, arxivlarga yoki yodgorliklarga onlayn tashrif buyurish orqali talabalar bevosita tarixiy muhitga "sho'ng'ish" imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularning tasavvur doirasini kengaytiradi, tarixiy ongni mustahkamlaydi va tarixni dars emas, balki yashab ko'rilgan hayotiy tajriba sifatida qabul qilishga olib keladi. Shu jihatdan virtual muzeylar – bu nafaqat axborot manbai, balki madaniy xotirani anglash vositasidir.

Ta'lim jarayonida multimedia vositalaridan foydalanish shakllarini diversifikatsiya qilish o'qituvchiga har bir mavzuni o'ziga xos uslubda ochib berish imkonini beradi. Misol uchun, "Mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilinishi", "Konstitutsiya muhokamalari" yoki "Istiqlolning ilk yillari" mavzulari animatsion roliklar, tarixiy hujjatlar asosida yaratilgan audio-vizual chiqishlar bilan boyitilsa, bu o'quvchilarda mavzuga nisbatan intellektual va emotsional qiziqishni oshiradi.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, multimedia vositalarining darsdagi shakllari nafaqat texnologik yondashuv sifatida, balki o'quv mazmunining yangicha metodik talqinini yaratuvchi kuchli pedagogik vosita sifatida ham namoyon bo'lmoqda. Bu vositalar orqali O'zbekistonning eng yangi tarixini o'rganish jarayoni nafaqat ma'lumotga to'yingan, balki ma'naviy jihatdan boy, tahliliy tafakkurga yo'naltirilgan, yuksak fuqarolik pozitsiyasini shakllantiruvchi darslar tizimiga aylanadi.

Multimedia vositalari orqali tarix fanini o'qitish samaradorligini ta'minlash, avvalo, ushbu vositalarni o'quv maqsadlariga muvofiq tarzda puxta rejalashtirish va to'g'ri loyihalashga bog'liq. Chunki multimedia vositasi – bu shunchaki texnik vosita emas, balki o'qituvchining ma'naviy-axborotiy g'oyasini vizual va funksional shaklda ifoda etuvchi ta'limiy platformadir. Shuning uchun ham, O'zbekistonning eng yangi tarixini multimedia asosida o'qitishda har bir dars mavzusi uchun kontseptual yondashuv ishlab chiqilishi talab etiladi.

Darsni loyihalash jarayoni birinchi navbatda maqsadni aniqlashdan boshlanadi. Mazkur bosqichda o'qituvchi "Ushbu mavzuni multimedia yordamida qanday tushuntirsam, talabalar uni chuqur anglaydi?", degan savolga javob izlaydi. Masalan, "O'zbekistonning mustaqillikni qo'lga kiritishi" mavzusida tarixiy voqealarning ketma-ketligi, siyosiy bayonotlar, xalqaro tan olinish jarayoni – bularning barchasi bosqichma-bosqich videoxronikalar, fotoarxivlar, audiodiskurslar orqali berilishi mumkin [4]. Dars maqsadi esa — bu voqealarni faktlar darajasida emas, balki sabab-oqibat munosabatida tahlil qilishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

Shuningdek, darsni yakunlovchi bosqichda mustahkamlovchi topshiriqlarni ham multimedia asosida tashkil qilish mumkin. Masalan, QR-kod orqali berilgan tarixiy faktlar to'g'risida uyga vazifa shaklida elektron eslatmalar, vizual diagrammalar yoki virtual testlar yuborilishi mumkin. Bu usullar darsdan keyingi refleksiv jarayonni ham mustahkamlaydi. Muhim jihatlardan yana biri – multimedia darslarini rejalashtirishda texnik imkoniyatlar va o'quvchilarning raqamli savodxonligi darajasini ham hisobga olishdir. Chunki eng yaxshi pedagogik g'oya texnologik imkoniyatlar yetishmasa, to'laqonli amalga oshmasligi mumkin.

Shu bois multimedia vositalarini loyihalashda muassasa infratuzilmasi, internet tezligi, mos dasturlar va ularning pedagogik funksionalligi har tomonlama tahlil qilinadi.

Multimedia asosida tarixiy darslarni loyihalash – bu texnik jarayon emas, balki didaktik tafakkur, pedagogik estetikani o'zida mujassamlashtirgan kompleks faoliyatdir. Aynan shu yondashuv orqali O'zbekistonning eng yangi tarixini o'rgatish jarayoni zamonaviylik, mavzuga dolzarblik, estetik ta'sirchanlik va yuqori o'zlashtirish darajasi bilan boyitiladi. Bu esa darsni nafaqat bilim beruvchi, balki shaxs kamolotiga xizmat qiluvchi manba sifatida tashkil qilishga imkon yaratadi.

Har qanday metodik yondashuvning amaliy qimmatini – uning real ta'lim jarayonida qanday samara berayotganida namoyon bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, multimedia vositalarini O'zbekistonning eng yangi tarixini o'qitishda qo'llashga doir tajribalar ko'plab ijobiy natijalarni ko'rsatmoqda. Ilmiy-pedagogik tahlillar va eksperimental kuzatishlar shuni tasdiqlaydiki, multimedia texnologiyalari orqali tashkil etilgan darslar talabaning bilimni o'zlashtirish darajasi, qiziqishi, mavzuga hissiy bog'lanishi va tanqidiy fikrlash darajasini an'anaviy usullarga nisbatan sezilarli ravishda oshiradi.

Masalan, Andijon davlat universitetining tarix fakultetida olib borilgan tajriba darslarida talabalar ikki guruhga bo'lingan holda o'qitildi: biri multimedia asosida, ikkinchisi esa klassik metodlar asosida. Dars mazmuni, o'quv rejasi va o'qituvchilar bir xil bo'lsa-da, multimedia guruhidagi talabalar test natijalarida o'rtacha 27 foiz yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lishdi. Bunda ayniqsa, vizual materiallar (videoxronikalar, grafik tasvirlar, virtual xaritalar) orqali tarixiy jarayonlarni anglash, tarixiy shaxslar faoliyatiga nisbatan emotsional munosabat bildirish va ularni zamonaviy kontekstda tahlil qilish ko'nikmalarining sezilarli ravishda oshgani qayd etilgan.

Yana bir muhim kuzatuv – multimedia darslari orqali talabalar nafaqat tarixiy faktlarni yodlaydi, balki voqea sabablarini anglash, ularning oqibatlarini baholash va mustaqil fikr yuritish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa "kritik tafakkur", "ijtimoiy pozitsiya" va "tarixiy ong" kabi tushunchalarning talabalar ongida shakllanishiga xizmat qiladi. Qolaversa, darslarning jonli, interaktiv, o'zaro muloqotli tarzda o'tishi talabalarni passiv qabul qiluvchidan faol ishtirokchiga aylantiradi, bu esa ularning o'zini erkin ifoda etish, savol berish, muhokama qilish va yakuniy xulosalarni shakllantirishga undaydi [5].

Bugungi global raqamli muhitda ta'limning sifati va samaradorligi nafaqat o'qituvchining bilimiga, balki undan foydalanilayotgan metodlar, texnologiyalar va pedagogik yondashuvlarning zamonaviyligiga ham bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, tarixiy fanlar – xotira, tafakkur, qadriyat va milliy o'zlikni shakllantiruvchi asosiy o'quv yo'nalishlaridan biri sifatida — zamon bilan hamqadam yondashuvlarni talab qilmoqda. O'zbekistonning eng yangi tarixini multimedia vositalari asosida o'qitish metodikasining takomillashuvi bu borada muhim bosqich hisoblanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, multimedia texnologiyalari orqali o'tilgan darslar o'quvchilarning diqqatini jalb etadi, mavzuga hissiy va intellektual bog'lanishni ta'minlaydi, mavzuni chuqurroq tushunish, tahlil qilish va o'z fikrini ifoda etish imkonini beradi. Bu esa faqat tarixiy bilimni emas, balki shaxsiy pozitsiyani, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini va tanqidiy fikrlashni ham shakllantiradi. Demak, multimedia vositalari tarix darsining shakliy-tashkiliy jihatlarini emas, balki uning ma'naviy-ta'sirchan qirralarini ham boyitmoqda.

Biroq bu vositalarni joriy etishda faqatgina texnik ta'minot emas, balki metodik pishiq yondashuv, o'qituvchining yaratuvchanligi, didaktik maqsadga sodiqligi, shuningdek talabalar

tayyorgarlik darajasi va raqamli madaniyat darajasi ham muhim o'rin tutadi. Shu bois multimedia vositalarini qo'llash — bu oddiy texnologik yangilik emas, balki pedagogik islohotning tub mazmuniy qismidir. Real pedagogik tajribalar shuni ko'rsatadiki, multimedia vositalari nafaqat o'qitish jarayonining texnologik yangilanishiga xizmat qiladi, balki ta'limning mazmuniy chuqurlashuviga, metodik yondashuvlarning takomillashuviga va eng muhimi, talabalarda tarixga bo'lgan chuqur, ongli munosabat shakllanishiga zamin yaratadi. Shunday ekan, bu yondashuvni metodik tizim darajasiga ko'tarish, uni rejalashtirilgan, tizimli va innovatsion pedagogik strategiya sifatida joriy etish dolzarb vazifa bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirov B. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti. 2019. 125-b.
2. Tursunov U. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. Toshkent: Ilm Ziyo nashriyoti. 2021. 87-b.
3. G'ulomova M. Raqamli pedagogika va vizual vositalarning didaktik salohiyati. "Pedagogik izlanishlar" jurnali, №4, 2017. 45-52-b.
4. Axmedova D. *Tarixiy tafakkurni shakllantirishda multimedia vositalarining o'rni*. "Ta'lim va taraqqiyot" jurnali, №2, 2021. 91-96-b.
5. Xudoyqulova S. Zamonaviy ta'limda videoresurslardan foydalanish samaradorligi. "O'qituvchi" ilmiy-uslubiy jurnali, №3, 2022. 60-65-b.

UO'K 37.015.3

CONFLICT PREVENTION BY STUDYING THE CAUSES OF CONFLICTS

<https://zenodo.org/records/15776663>

Valikhanova Nigora Abdukakhorovna

University of Economics and Pedagogy

Abstract. *Conflict is a tense situation that arises due to differences in people's personal or social approaches, interests, opinions, and values. A conflict usually involves one party attempting to change the behavior, opinion, or emotions of the other party. Such situations lead to tension and disagreement in interpersonal relationships. However, in order to properly understand and effectively manage any conflict, it is first necessary to identify how it arises, what factors influence its development, and through which stages it progresses. Conflicts can be managed effectively not only after they occur but also by identifying them at earlier stages, understanding their root causes, and analyzing the direction of their development. In every social system, conflicts are considered a natural process; however, with the right approach, it is possible to reduce their negative consequences and even channel them toward positive change. To achieve this, it is crucial to identify the stages of conflict development and to understand them clearly. This awareness allows for timely intervention, constructive resolution, and the transformation of potential crises into opportunities for growth and improvement.*

Key words: *conflict, conflict-causing factors, informational factors, factors related to values, relationship factor, behavioral-related factors, objective conditions, subjective conditions.*

Annotatsiya. *Nizo – bu odamlarning shaxsiy yoki ijtimoiy yondashuvlari, manfaatlari, fikrlari va qadriyatlaridagi farqlar tufayli yuzaga keladigan tarang vaziyatdir. Mojar odatda bir tomonning boshqa tomondagi insonning xatti-harakati, fikri yoki hissiyotlarini o'zgartirishga bo'lgan urinishini o'z ichiga oladi. Bunday holatlar insonlararo munosabatlarda taranglik va kelishmovchiliklarga olib keladi. Biroq, har qanday nizoni to'g'ri tushunish va samarali boshqarish uchun, avvalo uning qanday paydo bo'lishini, uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni va u qanday bosqichlar orqali kechishini aniqlash zarur bo'ladi. Konfliktlarni faqat ular sodir bo'lgandan so'ng emas, balki erta bosqichlaridayoq aniqlab olish, ularning ildiz sabablarini tushunish va rivojlanish yo'nalishini tahlil qilish orqali ham samarali boshqarish mumkin. Har bir ijtimoiy tizimda nizolar tabiiy jarayon sifatida qaraladi. Biroq, to'g'ri yondashuv orqali ularning salbiy oqibatlarini kamaytirish, hatto ularni ijobiy o'zgarishlarga yo'naltirish imkoniyati mavjud. Bunga erishish uchun esa konfliktlarning rivojlanish bosqichlarini aniqlash va ularni to'liq anglash nihoyatda muhimdir. Aynan mana shu ongli yondashuv mojarolarga o'z vaqtida*

